

Г.Б. Клейнер
ЦЭМИ РАН
г. Москва
george.kleiner@inbox.ru

НА ПУТИ К СОЗДАНИЮ ЕДИНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Развитие мировой экономической теории, так же, как и реальной мировой экономики, происходит циклически. Процесс глобализации (консолидации) реальной мировой экономики сменяется процессом локализации (обособления) экономик отдельных стран и транснациональных компаний. Подобно этому в пространстве мировой экономической теории периоды группировки и интеграции отдельных направлений теории сменяются периодами «разбегания» теорий при одновременном затруднении их комплексирования. На этом фоне время от времени встает вопрос о возможности построения единой экономической теории (ЕЭТ), которая предлагала бы методологическую базу для развития экономической теории и позволяла бы осуществлять обоснованный мониторинг и бенчмаркинг динамики развития отдельных экономических теорий в предметном пространстве и во времени.

В последние годы число исследователей ЕЭТ-оптимистов, верящих в перспективы создания ЕЭТ, существенно уступает числу исследователей ЕЭТ-пессимистов, считающих разработку ЕЭТ утопией. Между тем появление значительного количества междисциплинарных «перемычек», как можно видеть, постепенно превращает совокупность отдельных теорий, каждая из которых характеризуется своим предметом, целью и методом, если не в сплошную, то в лоскутную ткань. Складывается впечатление, что в пространстве теорий действуют своеобразные гравитационные силы, стремящиеся сблизить эти теории. Сложившиеся, однако, в экономической науке и образовании институты и традиции препятствуют такому сближению.

Перспективы формирования единой экономической теории опираются на возможности использования некоторой фундаментальной надэкономической исследовательской парадигмы, достаточно общей для поддержки различных по своей направленности экономических теорий и вместе с тем достаточно богатой для безбарьерного проникновения «со своим уставом» в предметный мир каждой конкретной теории. По своему положению в системе экономических наук такая концепция располагалась бы на некотором мезоуровне, обладая возможностями эффективного взаимодействия с теориями как верхнего (макро-), так и нижнего (нано-) уровней. На роль базиса единой экономической теории могла бы, по нашему мнению, претендовать системная экономическая теория (СЭТ), с единых позиций рассматривающая такие различные экономические явления и образования, как экономические объекты, процессы, проекты и среды. Соединение таких систем в единые комплексы, где дефицит базовых ресурсов у одной из систем восстанавливается за счет избытка у других систем, позволяет такому комплексу рассчитывать на устойчивое развитие в турбулентной экономике (пролонгация во времени) и сохранение (расширение) своего ареала в экономическом пространстве. Именно такие комплексы – тетрады – следует рассматривать как типовые единицы экономики мезоуровня, поскольку они интегрируют локальную макроэкономику (среда), локальную мезоэкономику (объект, процесс) и локальную микроэкономику в пространстве и во времени (проект). Соответственно, возникает классификация парадигм теории: неоклассическая (объектная); эволюционная (процессная); институциональная (средовая); инвентуальная (событийная) (проектная). Одновременно возникает классификация парадигм управления: организационное управление; процессное управление; средовое управление; управление проектами. Мы видим здесь, таким образом, интегративные возможности системной экономической теории как возможной основы ЕЭТ.

Тетрада «объект – среда – процесс – проект» как типовая единица мезоуровня представляет собой экономическое явление, не только связывающее макро- и наноуровень, но и интегрирующее базовые свойства экономики, к числу которых относятся дискретность, непрерывность, связность. В средовой подсистеме соединяются черты непрерывности в пространстве и во времени; в проектной подсистеме – наоборот, черты дискретности в пространстве и во времени; в объектной подсистеме – черты дискретности в пространстве и непрерывности во времени; в процессной подсистеме – черты непрерывности в пространстве и дискретности во времени. Состав подсистем тетрады, таким образом, является необходимым и достаточным для представления всех вариантов сочетания дискретности и непрерывности. Отметим, что подавляющее большинство экономических теорий также может быть классифицировано по принципу дискретности/непрерывности в пространстве/времени. Так, неоклассическая теория ориентируется на дискретность объектов изучения в пространстве и их непрерывность во времени; институциональная – на непрерывность объектов изучения в пространстве и во времени; инновационная – на непрерывность в пространстве и дискретность во времени; инвентуральная (событийная) – на дискретность в пространстве и во времени.

В качестве материальной модели для пространства экономических теорий можно рассматривать приставную лестницу, конструкция которой основана на сочетании свойств дискретности, непрерывности и связности. Дискретными являются ступеньки лестницы, непрерывными – опорные балки; связность и эволюционность обеспечиваются направленностью расположения ступенек.

Надежды на создание ЕЭТ поддерживаются развитием таких общенаучных концепций, как общая теория систем, системная экономическая теория, пространственно-временной анализ и т.п.

Ключевые слова: единая экономическая теория, системная экономическая теория, мезоэкономика, тетрада.

Классификация JEL: A10, A12, B41.